

МЕТОДИКА АНАЛИЗА СПЕКТРА СДВИГОВЫХ ЭЛЕКТРОУПРУГИХ ВОЛН В ПЬЕЗОАКТИВНОМ СЛОЕ С СИММЕТРИЧНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ

© 2024. Д.С. Карасев, С.В. Сторожев, М.В. Фоменко

Представлена схема получения дисперсионных соотношений, описывающих спектры нормальных электроупругих волн в волноводе в виде слоя функционально-градиентной анизотропной пьезокерамики класса *bmm* с описываемой экспоненциальными зависимостями симметричной по толщине неоднородностью физико-механических свойств. Реализуемый подход базируется на выделении составляющих волновода в виде полуслоев с зеркальными картинками экспоненциальной неоднородности по толщине, на интегрировании уравнений распространения электроупругих волн сдвига в выделенных компонентах с применением метода Эйлера либо численно-аналитического векторно-матричного итерационного алгоритма и получении дисперсионных функций в качестве следствий из электромеханических краевых условий на внешних граничных плоскостях волновода и на поверхности контакта выделяемых компонентов слоя.

Ключевые слова: слой функционально-градиентной пьезокерамики, симметричная экспоненциальная неоднородность по толщине, электроупругие сдвиговые нормальные волны, дисперсионные соотношения, интегрирование систем волновых уравнений, численно-аналитическая методика, итерационный векторно-матричный алгоритм.

Введение и цели исследования. Новые модификации создаваемых на базе аддитивных технологий пьезокерамических функционально-градиентных материалов являются перспективными для инновационных технических решений в акустоэлектронике, приборостроении и целом ряде других современных научно-технических отраслей [1–6]. Комплекс связанных с этим актуальных вопросов, помимо прочего, включает исследования закономерностей распространения электроупругих волн в разнотипных волноводах из таких материалов [7, 8], и, в первую очередь, описание дисперсионных спектров анализируемых волн. В этой связи, целью представляемых в данной работе исследований является разработка теоретической численно-аналитической методики получения дисперсионных соотношения для находящихся обширное применение в высокотехнологичных приложениях нормальных связанных сдвиговых электроупругих волн применительно к волноводам в виде горизонтально-поляризованного пьезокерамического слоя-пластины с симметричной по толщине неоднородностью физико-механических свойств, описываемой экспоненциальными функциями.

Получение аналитических описаний для волновых полей. Рассматривается пространственное электроупругое тело в виде функционально-градиентного плоскопараллельного слоя, для геометрии которого в декартовых координатах $Ox_1x_2x_3$ вводится описание

$$V = V^{(+)} \cup V^{(-)}, \quad V^{(+)} = \{(x_2, x_3) \in R^2, x_1 \in [0, h]\}, \quad V^{(-)} = \{(x_2, x_3) \in R^2, x_1 \in [-h, 0]\}. \quad (1)$$

Материалами его компонент $V^{(+)}$ и $V^{(-)}$ являются линейно-поляризованные вдоль оси Ox_3 анизотропные пьезокерамические материала класса *bmm* гексагональной системы с переменными вдоль координатного направления Ox_1 модулями упругости, параметрами плотности, пьезоэлектрическими и диэлектрическими параметрами, описываемыми двумя вариантами экспоненциальных функциональных распределений:

$$\begin{aligned} c_{ij}^{(\pm)}(x_1) &= c_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \quad e_{ij}^{(\pm)}(x_1) = e_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \\ \varepsilon_{ij}^{(\pm)}(x_1) &= \varepsilon_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \quad \rho^{(\pm)}(x_1) = \rho_0 \exp(\pm \lambda x_1), \end{aligned} \quad (2)$$

либо

$$\begin{aligned} c_{ij}^{(\pm)}(x_1) &= c_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \quad e_{ij}^{(\pm)}(x_1) = e_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \quad \varepsilon_{ij}^{(\pm)}(x_1) = \varepsilon_{ij0} \exp(\pm \lambda x_1), \\ \rho^{(\pm)}(x_1) &= \rho_{0\lambda} \exp(\pm \lambda x_1) + \rho_{0\mu} \exp(\pm \mu x_1). \end{aligned} \quad (3)$$

Системы уравнений, описывающие связанное электроупругое динамическое деформирование в компонентах волновода при распространении в них вдоль оси Ox_2 электроупругих, поляризованных коллинеарно Ox_3 нормальных SH -волн, имеют исходный вид

$$\partial_1 \sigma_{13} + \partial_2 \sigma_{23} - \rho(x_1) \ddot{u}_3 = 0, \quad \partial_1 D_1 + \partial_2 D_2 = 0, \quad \partial_j = \partial / \partial x_j \quad (j = \overline{1, 2}); \quad (4)$$

$$\sigma_{13} = c_{44}(x_1) \partial_1 u_3 + e_{15}(x_1) \partial_1 \varphi, \quad \sigma_{23} = c_{44}(x_1) \partial_2 u_3 + e_{15}(x_1) \partial_2 \varphi; \quad (5)$$

$$D_1 = -\varepsilon_{11}(x_1) \partial_1 \varphi + e_{15}(x_1) \partial_1 u_3, \quad D_2 = -\varepsilon_{11}(x_1) \partial_2 \varphi + e_{15}(x_1) \partial_2 u_3, \quad (6)$$

где, соответственно, $u_3(x_1, x_2, t)$, $\varphi(x_1, x_2, t)$ – комплексные функции волновых упругих перемещений и потенциала квазистатического электрического поля; σ_{13} , σ_{23} – комплексные функции напряжений сдвига; D_1 , D_2 – комплексные функции индукции квазистатического электрического поля. С учетом представлений (5), (6), уравнения (4) первоначально преобразуются к виду

$$\begin{aligned} \partial_1 (c_{44} \partial_1 u_3) + c_{44} \partial_2^2 u_3 + \partial_1 (e_{15} \partial_1 \varphi) + e_{15} \partial_2^2 \varphi - \rho \ddot{u}_3 &= 0, \\ \partial_1 (e_{15} \partial_1 u_3) + e_{15} \partial_2^2 u_3 - \partial_1 (\varepsilon_{11} \partial_1 \varphi) - \varepsilon_{11} \partial_2^2 \varphi &= 0, \end{aligned} \quad (7)$$

и после введения представлений

$$u_3(x_1, x_2, t) = u_{30\pm}(x_1) \exp(-i(\omega t - kx_2)), \quad \varphi(x_1, x_2, t) = \varphi_{0\pm}(x_1) \exp(-i(\omega t - kx_2)), \quad (8)$$

для комплексных амплитудных характеристик волн с круговой частотой ω и волновым числом k , уравнения (7) для компонентов волновода $V^{(+)}$ и $V^{(-)}$, в случае описания их физико-механических характеристик соотношениями (2), соответственно принимают вид

$$\begin{aligned} c_{440} u_{30\pm}''(x_1) + e_{150} \varphi_{0\pm}''(x_1) + (\rho_0 \omega^2 - c_{440} k^2) u_{30\pm}(x_1) - e_{150} k^2 \varphi_{0\pm}(x_1) \pm \\ \pm \lambda (c_{440} u_{30\pm}'(x_1) + e_{150} \varphi_{0\pm}'(x_1)) = 0, \\ e_{150} u_{30\pm}''(x_1) - \varepsilon_{110} \varphi_{0\pm}''(x_1) - e_{150} k^2 u_{30\pm}(x_1) + \varepsilon_{110} k^2 \varphi_{0\pm}(x_1) \pm \lambda (e_{150} u_{30\pm}'(x_1) - \varepsilon_{110} \varphi_{0\pm}'(x_1)) = 0; \end{aligned} \quad (9)$$

а в случае свойств, задаваемых соотношениями (3), записываются в виде

$$\begin{aligned} c_{440} u_{30\pm}''(x_1) + e_{150} \varphi_{0\pm}''(x_1) + (\rho_{0\lambda} \omega^2 - c_{440} k^2) u_{30\pm}(x_1) - e_{150} k^2 \varphi_{0\pm}(x_1) \pm \\ \pm \lambda (c_{440} u_{30\pm}'(x_1) + e_{150} \varphi_{0\pm}'(x_1)) = -\rho_{0\mu} \omega^2 \exp(\pm \gamma x_1) u_{30\pm}(x_1), \\ e_{150} u_{30\pm}''(x_1) - \varepsilon_{110} \varphi_{0\pm}''(x_1) - c_{440} k^2 u_{30\pm}(x_1) + \varepsilon_{110} k^2 \varphi_{0\pm}(x_1) \pm \lambda (e_{150} u_{30\pm}'(x_1) - \varepsilon_{110} \varphi_{0\pm}'(x_1)) = 0, \end{aligned} \quad (10)$$

где $\gamma = \mu - \lambda$.

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений (9) интегрируются с применением метода Эйлера, в результате чего могут быть записаны представления

$$u_{30\pm}(x_1) = a_{1\pm} e^{\delta_{1\pm} x_1} + a_{2\pm} e^{\delta_{2\pm} x_1} + a_{3\pm} e^{\delta_{3\pm} x_1} + a_{4\pm} e^{\delta_{4\pm} x_1}, \quad (11)$$

$$\varphi_{0\pm}(x_1) = a_{1\pm} \tau_{1\pm} e^{\delta_{1\pm} x_1} + a_{2\pm} \tau_{2\pm} e^{\delta_{2\pm} x_1} + a_{3\pm} \tau_{3\pm} e^{\delta_{3\pm} x_1} + a_{4\pm} \tau_{4\pm} e^{\delta_{4\pm} x_1}. \quad (12)$$

Здесь $a_{j\pm}$ ($j = \overline{1, 4}$) – произвольные постоянные коэффициенты; $\delta_{j\pm}$ ($j = \overline{1, 4}$) – корни характеристических полиномиальных уравнений четвертой степени

$$\det \begin{pmatrix} c_{440}\delta^2 \pm \lambda c_{440}\delta + (\rho_0\omega^2 - c_{440}k^2) & e_{150}\delta^2 \pm \lambda e_{150}\delta - e_{150}k^2 \\ e_{150}\delta^2 \pm \lambda e_{150}\delta - e_{150}k^2 & -\varepsilon_{110}\delta^2 \mp \lambda \varepsilon_{110}\delta + \varepsilon_{110}k^2 \end{pmatrix} = \mathcal{G}_{\pm}(\delta)((c_{440}\varepsilon_{110} + e_{150}^2)\mathcal{G}_{\pm}(\delta) + \rho_0\varepsilon_{110}\omega^2) = 0, \quad (13)$$

где

$$\mathcal{G}_{\pm}(\delta) = \delta^2 \pm \lambda\delta - k^2.$$

Соответственно

$$\begin{aligned} \delta_{j\pm} &= (\mp\lambda + (-1)^j(\lambda^2 + 4k^2)^{1/2})/2 \quad (j = \overline{1, 2}); \\ \delta_{j\pm} &= (\mp\lambda + (-1)^j(\lambda^2 - 4((\rho_0\varepsilon_{110}\omega^2)(c_{440}\varepsilon_{110} + e_{150}^2)^{-1} - k^2)^{1/2})/2 \quad (j = \overline{3, 4}), \end{aligned} \quad (14)$$

откуда следует

$$\delta_{1+} = -\delta_{2-}, \quad \delta_{2+} = -\delta_{1-}, \quad \delta_{3+} = -\delta_{4-}, \quad \delta_{4+} = -\delta_{3-}, \quad (15)$$

$$\tau_{j+} = \tau_{j-} = \tau = e_{150}/\varepsilon_{110} \quad (j = \overline{1, 4}). \quad (16)$$

В процессе интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений вида (10) с применением схемы предложенного в работах [9–13] итерационного алгоритма они преобразуются к матричному виду

$$(\underline{A}_{1\pm}\partial_1^2 + \underline{A}_{2\pm}\partial_1 + \underline{A}_{3\pm})\underline{\Phi}_{\pm}(x_1) = \underline{B}_{\pm} \exp(\gamma x_1)\underline{\Phi}_{\pm}(x_1), \quad (17)$$

где

$$\underline{\Phi}_{\pm}(x_1) = \begin{pmatrix} u_{30\pm}(x_1) \\ \varphi_{0\pm}(x_1) \end{pmatrix}; \quad (18)$$

$\underline{A}_{1\pm}, \underline{A}_{2\pm}, \underline{A}_{3\pm}, \underline{B}_{\pm}$ – матрицы второго порядка с постоянными элементами вида:

$$\begin{aligned} \underline{A}_{1\pm} &= \begin{pmatrix} c_{440} & e_{150} \\ e_{150} & -\varepsilon_{110} \end{pmatrix}, \quad \underline{A}_{2\pm} = \begin{pmatrix} \pm \lambda c_{440} & \pm \lambda e_{150} \\ \pm \lambda e_{150} & \mp \lambda \varepsilon_{110} \end{pmatrix}, \\ \underline{A}_{3\pm} &= \begin{pmatrix} \rho_{0\lambda}\omega^2 - c_{440}k^2 & -e_{150}k^2 \\ -e_{150}k^2 & \varepsilon_{110}k^2 \end{pmatrix}, \quad \underline{B}_{\pm} = \begin{pmatrix} -\rho_{0\mu}\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (19)$$

Для искомым вектор-функций $\underline{\Phi}_{\pm}(x_1)$ вводятся представления

$$\underline{\Phi}_{\pm}(x_1) = \underline{\Phi}_{0\pm}(x_1) + \underline{\Phi}_{1\pm}(x_1) + \underline{\Phi}_{2\pm}(x_1) + \dots + \underline{\Phi}_{n\pm}(x_1) + \dots \quad (20)$$

в которых

$$(\underline{A}_{1\pm}\partial_1^2 + \underline{A}_{2\pm}\partial_1 + \underline{A}_{3\pm})\underline{\Phi}_{0\pm}(x_1) = 0, \quad (21)$$

$$(\underline{A}_{1\pm}\partial_1^2 + \underline{A}_{2\pm}\partial_1 + \underline{A}_{3\pm})\underline{\Phi}_{1\pm}(x_1) = e^{\pm\gamma x_1} \underline{B}_{\pm} \underline{\Phi}_{0\pm}(x_1), \dots, \quad (22)$$

$$(\underline{A}_{1\pm}\partial_1^2 + \underline{A}_{2\pm}\partial_1 + \underline{A}_{3\pm})\underline{\Phi}_{n\pm}(x_1) = e^{\pm\gamma x_3} \underline{B}_{\pm} \underline{\Phi}_{n-1,\pm}(x_3), \dots$$

При решении задач начального приближения (21) также применяется метод Эйлера, в результате реализации которого, в данном случае, с введением функций

$$\mathcal{G}_{\pm}(\tilde{\delta}) = \tilde{\delta}^2 \pm \lambda\tilde{\delta} - k^2 \quad (23)$$

записываются полиномиальные характеристические уравнения четвертой степени относительно параметра $\tilde{\delta}$

$$\mathcal{G}_{\pm}(\tilde{\delta})((c_{440}\varepsilon_{110} + e_{150}^2)\mathcal{G}_{\pm}(\tilde{\delta}) + \rho_{0\lambda}\varepsilon_{110}\omega^2) = 0$$

с корнями

$$\tilde{\delta}_{j\pm} = (\mp\lambda + (-1)^j(\lambda^2 + 4k^2)^{1/2})/2 \quad (j = \overline{1, 2}); \quad (24)$$

$$\tilde{\delta}_{j\pm} = (\mp\lambda + (-1)^j(\lambda^2 - 4((\rho_{0\lambda}\varepsilon_{110}\omega^2)(c_{440}\varepsilon_{110} + e_{150}^2)^{-1} - k^2)^{1/2})/2 \quad (j = \overline{3, 4}),$$

также обладающими свойствами (15). В итоге, базисные частные решения (21) также представляются в тождественном по структуре к (11), (12) виде

$$\underline{\Phi}_{0j\pm}(x_1) = \underline{\zeta}_{0j\pm} \exp(\tilde{\delta}_{j\pm}x_1), \quad \underline{\zeta}_{0j\pm} = (\varepsilon_{110}, e_{150})^T. \quad (25)$$

В результате последующего применения итерационного алгоритма (20) с выбором $\underline{\Phi}_{nj\pm}(x_1)$ в виде

$$\begin{aligned} \underline{\Phi}_{1j\pm}(x_1) &= \underline{\zeta}_{1j\pm} \exp((\tilde{\delta}_{j\pm} \pm \gamma)x_1), \quad \underline{\Phi}_{2j\pm}(x_1) = \underline{\zeta}_{2j\pm} \exp((\tilde{\delta}_{j\pm} \pm 2\gamma)x_1), \dots, \\ \underline{\Phi}_{nj\pm}(x_1) &= \underline{\zeta}_{nj\pm} \exp((\tilde{\delta}_{j\pm} \pm n\gamma)x_1), \end{aligned}$$

можно получить рекуррентные соотношения

$$\underline{\zeta}_{nj\pm} = \underline{Q}_{nj\pm}^{-1} \underline{B}_{\pm} \underline{\zeta}_{n-1,j\pm}, \quad \underline{Q}_{nj\pm} = \underline{A}_1(\tilde{\delta}_{j\pm} \pm n\gamma)^2 + \underline{A}_2(\tilde{\delta}_{j\pm} \pm n\gamma) + \underline{A}_3, \quad \underline{Q}_{nj+} = \underline{Q}_{nj-}.$$

Таким образом, базисные решения уравнения (17) имеют явные аналитические представления вида

$$\underline{\Phi}_{j\pm}(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{\zeta}_{nj\pm} \exp((\tilde{\delta}_{j\pm} \pm n\gamma)x_1) = \begin{pmatrix} \Phi_{j\pm}^{(1)}(x_1) \\ \Phi_{j\pm}^{(2)}(x_1) \end{pmatrix} \quad (j = \overline{1, 4}), \quad (26)$$

в которых

$$\underline{\zeta}_{nj\pm} = \underline{Q}_{nj\pm}^{-1} \underline{B}_{\pm} \underline{Q}_{n-1,j\pm}^{-1} \underline{B}_{\pm} \dots \underline{Q}_{1j\pm}^{-1} \underline{B}_{\pm} \underline{\zeta}_{0j\pm}, \quad \underline{\zeta}_{nj+} = \underline{\zeta}_{nj-}.$$

Соответственно, в этом случае для дальнейших исследований можно использовать представления

$$u_{30\pm}(x_1) = \tilde{a}_{1\pm}\Phi_{1\pm}^{(1)}(x_1) + \tilde{a}_{2\pm}\Phi_{2\pm}^{(1)}(x_1) + \tilde{a}_{3\pm}\Phi_{3\pm}^{(1)}(x_1) + \tilde{a}_{4\pm}\Phi_{4\pm}^{(1)}(x_1), \quad (27)$$

$$\varphi_{0\pm}(x_1) = \tilde{a}_{1\pm}\Phi_{1\pm}^{(2)}(x_1) + \tilde{a}_{2\pm}\Phi_{2\pm}^{(2)}(x_1) + \tilde{a}_{3\pm}\Phi_{3\pm}^{(2)}(x_1) + \tilde{a}_{4\pm}\Phi_{4\pm}^{(2)}(x_1). \quad (28)$$

Формулировка основных дисперсионных соотношений. Задача исследования дисперсионных спектров сдвиговых электроупругих волн в рассматриваемых волноводах в виде пьезоактивного слоя с симметричной поперечной неоднородностью включает условие идеального электромеханического сопряжения его составляющих $V^{(+)}$ и $V^{(-)}$ в контактной плоскости

$$(u_{30+}(x_1))_{x_1=0} = (u_{30-}(x_1))_{x_1=0}, \quad (29)$$

$$(\sigma_{130+}(x_1))_{x_1=0} = (\sigma_{130-}(x_1))_{x_1=0}, \quad (30)$$

$$(\varphi_{0+}(x_1))_{x_1=0} = (\varphi_{0-}(x_1))_{x_1=0}, \quad (31)$$

$$(D_{10+}(x_1))_{x_1=0} = (D_{10-}(x_1))_{x_1=0}, \quad (32)$$

где

$$\sigma_{130\pm}(x_1) = \exp(\pm\lambda x_1) (a_{1\pm}(c_{440} + e_{150}\tau)\delta_{1\pm}e^{\delta_{1\pm}x_1} + a_{2\pm}(c_{440} + e_{150}\tau)\delta_{2\pm}e^{\delta_{2\pm}x_1} + a_{3\pm}(c_{440} + e_{150}\tau)\delta_{3\pm}e^{\delta_{3\pm}x_1} + a_{4\pm}(c_{440} + e_{150}\tau)\delta_{4\pm}e^{\delta_{4\pm}x_1}), \quad (33)$$

$$D_{10\pm}(x_1) = \exp(\pm\lambda x_1) (a_{1\pm}(e_{150} - \varepsilon_{110}\tau)\delta_{1\pm}e^{\delta_{1\pm}x_1} + a_{2\pm}(e_{150} - \varepsilon_{110}\tau)\delta_{2\pm}e^{\delta_{2\pm}x_1} + a_{3\pm}(e_{150} - \varepsilon_{110}\tau)\delta_{3\pm}e^{\delta_{3\pm}x_1} + a_{4\pm}(e_{150} - \varepsilon_{110}\tau)\delta_{4\pm}e^{\delta_{4\pm}x_1}), \quad (34)$$

а также задание одного из четырех частных вариантов однородных краевых электромеханических условий на противоположных плоских гранях слоя: грани свободны от механических напряжений и покрыты тонкими короткозамкнутыми электродами

$$(\sigma_{13}(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0, \quad (\varphi(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0; \quad (35)$$

грани жестко закреплены и покрыты тонкими короткозамкнутыми электродами

$$(u_3(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0, \quad (\varphi(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0; \quad (36)$$

грани жестко закреплены и граничат с вакуумом (разреженным газом)

$$(u_3(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0, \quad (D_1(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0; \quad (37)$$

грани свободны от механических напряжений и граничат с вакуумом (разреженным газом)

$$(\sigma_{13}(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0, \quad (D_1(x_1, x_2, t))_{x_1=\pm h} = 0. \quad (38)$$

В случае описания неоднородности соотношениями (2), с учетом априори оговариваемых исходных вариантов свойств симметрии волновых движений по толщине зеркально симметричного относительно срединной плоскости по физико-механическим и геометрическим свойствам слоя-волновода и принимая во внимание соотношения (15), (16), можно сделать вывод о выполнении равенств для коэффициентов $a_{j\pm}$ ($j = \overline{1, 4}$):

– для симметричных нормальных сдвиговых волн

$$a_{1+} = a_{2-}, \quad a_{2+} = a_{1-}, \quad a_{3+} = a_{4-}, \quad a_{4+} = a_{3-}; \quad (39)$$

– для антисимметричных нормальных сдвиговых волн

$$a_{1+} = -a_{2-}, \quad a_{2+} = -a_{1-}, \quad a_{3+} = -a_{4-}, \quad a_{4+} = -a_{3-}. \quad (40)$$

При переходе в представлениях (11), (12) с учетом (39) либо (40) к множеству коэффициентов a_{j+} ($j = \overline{1, 4}$), и с использованием любой из эквивалентных пар контактных условий, например пары условий (29), (30), по схеме решения порождаемой этими условиями системы линейных алгебраических уравнений второго порядка, реализуется перевыражение коэффициентов a_{3+} , a_{4+} через a_{1+} , a_{2+} . При этом автоматически выполняется вторая пара контактных условий, и искомые дисперсионные соотношения $\Delta(\omega, k) = 0$ формируются как равенства нулю функциональных определителей для систем линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов a_{1+} , a_{2+} , следующих из соответствующих оговоренных краевых условий типа (35)–(38) на одной из внешних граней слоя.

В частности, для симметричных нормальных сдвиговых электроупругих волн в неоднородном пьезокерамическом слое, грани которого свободны от механических напряжений и покрыты тонкими короткозамкнутыми электродами, согласно описанной процедуре можно найти

$$\begin{aligned}
 a_{3+} &= ((\delta_{1+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))a_{1+} + ((\delta_{2+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))a_{2+}, \\
 a_{4+} &= ((\delta_{1+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))a_{1+} + ((\delta_{2+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))a_{2+}; \\
 \Delta(\omega, k) &= \det \|\eta_{pq}\| = 0 \quad (p, q = \overline{1, 2}), \\
 \eta_{11} &= e^{\delta_{1+}h} + ((\delta_{1+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))e^{\delta_{3+}h} + ((\delta_{1+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))e^{\delta_{4+}h}, \\
 \eta_{12} &= e^{\delta_{2+}h} + ((\delta_{2+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))e^{\delta_{3+}h} + ((\delta_{2+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))e^{\delta_{4+}h}, \\
 \eta_{21} &= \delta e^{\delta_{1+}h} + ((\delta_{1+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))\delta_{3+}e^{\delta_{3+}h} + ((\delta_{1+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))\delta_{4+}e^{\delta_{4+}h}, \\
 \eta_{22} &= \delta e^{\delta_{2+}h} + ((\delta_{2+} - \delta_{4+})/(\delta_{4+} - \delta_{3+}))\delta_{3+}e^{\delta_{3+}h} + ((\delta_{2+} - \delta_{3+})/(\delta_{3+} - \delta_{4+}))\delta_{4+}e^{\delta_{4+}h}.
 \end{aligned}$$

Аналогичной является схема получения дисперсионных соотношений для исследуемых нормальных электроупругих сдвиговых волн в случае описания неоднородности материала слоя соотношениями (3). Здесь, с учетом аналогичных (15) соотношений для величин $\tilde{\delta}_{j\pm}$ ($j = \overline{1, 4}$), а также выражений (26), используются связи коэффициентов $\tilde{a}_{j+}$ и $\tilde{a}_{j-}$; затем для $\tilde{a}_{j+}$ ($j = \overline{1, 4}$) альтернативно ставятся условия выполнения контактных условий (29), (30) либо (31), (32) в которых

$$\begin{aligned}
 \sigma_{130\pm}(x_1) &= \exp(\pm\lambda x_1) (a_{1\pm}(c_{440}\partial_1\Phi_{1\pm}^{(1)}(x_1) + e_{150}\partial_1\Phi_{1\pm}^{(2)}(x_1)) + \\
 & a_{2\pm}(c_{440}\partial_1\Phi_{2\pm}^{(1)}(x_1) + e_{150}\partial_1\Phi_{2\pm}^{(2)}(x_1)) + \\
 & + a_{3\pm}(c_{440}\partial_1\Phi_{3\pm}^{(1)}(x_1) + e_{150}\partial_1\Phi_{3\pm}^{(2)}(x_1)) + a_{4\pm}(c_{440}\partial_1\Phi_{4\pm}^{(1)}(x_1) + e_{150}\partial_1\Phi_{4\pm}^{(2)}(x_1))), \quad (27)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_{10\pm}(x_1) &= \exp(\pm\lambda x_1) (a_{1\pm}(e_{150}\partial_1\Phi_{1\pm}^{(1)}(x_1) - \varepsilon_{110}\partial_1\Phi_{1\pm}^{(2)}(x_1)) + \\
 & a_{2\pm}(e_{150}\partial_1\Phi_{2\pm}^{(1)}(x_1) - \varepsilon_{110}\partial_1\Phi_{2\pm}^{(2)}(x_1)) + \\
 & + a_{3\pm}(e_{150}\partial_1\Phi_{3\pm}^{(1)}(x_1) - \varepsilon_{110}\partial_1\Phi_{3\pm}^{(2)}(x_1)) + a_{4\pm}(e_{150}\partial_1\Phi_{4\pm}^{(1)}(x_1) - \varepsilon_{110}\partial_1\Phi_{4\pm}^{(2)}(x_1))), \quad (28)
 \end{aligned}$$

и в форме решения системы линейных алгебраических уравнений второго порядка находятся выражения коэффициентов a_{3+} , a_{4+} через a_{1+} , a_{2+} , а затем в форме функционального определителя для матрицы системы однородных алгебраических уравнений относительно a_{1+} , a_{2+} , следующей из соответствующей пары оговариваемых краевых условий вида (35)–(38) на одной из граней слоя, определяется аналитическое представление искомой дисперсионной функции.

Заключение. Итогом представленных исследований является разработка численно-аналитической методики получения дисперсионных соотношений, описывающих спектры нормальных электроупругих волн в волноводе в виде слоя функционально-градиентной анизотропной пьезокерамики класса бтп с симметричной относительно срединной плоскости неоднородностью физико-механических свойств по толщине, описываемой экспоненциальными зависимостями. Реализуемый подход базируется на выделении составляющих волновода в виде полуслоев с зеркальными картинками экспоненциальной неоднородности по толщине, на аналитическом интегрировании уравнений распространения электроупругих волн сдвига в выделенных компонентах с применением метода Эйлера либо с использованием численно-аналитического векторно-матричного итерационного алгоритма, и на получении дисперсионных функций из электромеханических краевых условий на внешних граничных плоскостях волновода и поверхности контакта выделяемых компонентов слоя.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (номер госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. FGM: Design, processing and applications / Y. Miyamoto, W. A. Kaysser, B. H. Rabin et al. – Dordrecht: Kluwer Academic, 1999. – 434 p.
2. Setter, N. Piezoelectric material and devices / N. Setter. – Lausanne, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology, 2002. – 518 p.
3. Birman, V. Modeling and Analysis of Functionally Graded Materials and Structures / V. Birman, L. W. Byrd // Appl. Mech. Rev. – 2007. – Vol. 60, No. 5. – P. 195–216.
4. Heywang, W. Piezoelectricity, evolution and future of a technology / W. Heywang, K. Lubitz, W. Wersing. – Berlin: Springer, 2008. – 581 p.
5. Uchino, K. Advanced Piezoelectric Materials. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2011. – 696 p.
6. Lugovaya, M. A. Complex material properties of porous piezoelectric ceramics / M. A. Lugovaya, A. A. Naumenko, A. N. Rybyanets, S. A. Shcherbinin // Ferroelectrics. – 2015. – Vol. 484, Iss. 1. – P. 87–94.
7. Tanaka, S. Piezoelectric acoustic wave devices based on heterogeneous integration technology / S. Tanaka // Proceedings 2014 IEEE International Frequency Control Symposium (FCS) (Taipei, Taiwan). – 2014. – P. 1–4. – doi: 10.1109/FCS.2014.6859994.
8. Yang, J. Dynamic anti-plane problems of piezoceramics and applications in ultrasonics – a review / Jiashi Yang, Ji Wang // Acta Mechanica Solida Sinica. – 2008. – Vol. 21, Iss. 3. – P. 207–220. – <https://doi.org/10.1007/s10338-008-0824-3>.
9. Болнокин, В. Е. Анализ модели распространения сдвиговых упругих волн в полубесконечном трансверсально-изотропном функционально-градиентном геомассиве / В. Е. Болнокин, А. А. Глухов, В. И. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022 – № 3 (80). – С. 14–19. – doi: 10.24412/0136-4545-2022-3-14-19. – EDN: BOBAVC.
10. Глухов, А. А. Интегрирование системы уравнений распространения произвольно ориентированных трехпарциальных поверхностных волн в функционально-градиентном ортотропном полупространстве / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022 – № 4 (81). – С. 15–22. – doi: 10.24412/0136-4545-2022-4-15-22. – EDN: JBNEKR.
11. Карасев, Д. С. Интегрирование уравнений распространения связанных электроупругих сдвиговых волн в полупространстве функционально-градиентной пьезокерамики / Д. С. Карасев, С. В. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022 – № 4 (81). – С. 47–52. – doi: 10.24412/0136-4545-2022-4-47-52. – EDN: RAPMNU.
12. Глухов, А. А. Анализ модели распространения поверхностных релеевских волн в функционально-градиентном ортотропном полупространстве с приграничной локализованной зоной неоднородности / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – № 2 (83). – С. 26–38. – doi: 10.24412/0136-4545-2023-2-26-38. – EDN: ETYFCH.
13. Карасев, Д. С. Интегрирование уравнений распространения локализованных сдвиговых электроупругих волн в функционально-градиентной пьезокерамике с двойной экспоненциальной неоднородностью / Д. С. Карасев, С. В. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – № 2 (83). – С. 48–55. – doi: 10.24412/0136-4545-2023-2-48-55. – EDN: SPYBC.

Поступила в редакцию 22.05.2024 г.

METHOD FOR ANALYSIS OF THE SPECTRUM OF SHEAR ELECTROELASTIC WAVES IN A PIEZOACTIVE LAYER WITH SYMMETRICAL TRANSVERSE INHOMOGENEITY

D.S. Karasev, S.V. Storozhev, M.V. Fomenko

A scheme for obtaining dispersion relations describing the spectra of normal electroelastic waves in a waveguide in the form of a layer of functional-gradient anisotropic piezoceramics of class 6 mm with a thickness-symmetrical inhomogeneity of physical and mechanical properties described by exponential dependences is presented. The approach being implemented is based on identifying the components of the waveguide in the form of half-layers with mirror patterns of exponential inhomogeneity in thickness, on integrating the equations for the propagation of electroelastic shear waves in the selected components using the Euler method or a numerical-analytical vector-matrix iterative algorithm and obtaining dispersion functions as consequences of the electromechanical boundary conditions on the outer boundary planes of the waveguide and on the contact surface of the selected layer components.

Key words: layer of functional-gradient piezoceramics, symmetrical exponential inhomogeneity in thickness, electroelastic shear normal waves, dispersion relations, integration of systems of wave equations, numerical-analytical technique, iterative vector-matrix algorithm.

Карасев Дмитрий Сергеевич

аспирант кафедры теории упругости и вычислительной математики им. акад. А.С. Космодамианского
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: vektor8899@ya.ru.

Karasev Dmitry Sergeevich

Postgraduate, Chair of Elasticity Theory and Computational Mathematics named after Academician A.S. Kosmodamiansky,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Сторожев Сергей Валериевич

доктор технических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.v.storozhev@donnasa.ru.

Storozhev Sergey Valerievich

Doctor of Technical Science, Docent,
Leading Researcher, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Фоменко Максим Владимирович

кандидат физико-математических наук;
ученый секретарь научно-исследовательской части,
старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: maxim_fom@mail.ru

Fomenko Maksim Vladimirovich

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences;
Scientific Secretary of the Research Department,
Senior Researcher, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.